

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№4 (2)

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2026

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, aprel.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

RAQAMLI IQTISODIYOTDA “AKT XIZMATLARI” TUSHUNCHASI VA ULARNING EKSPORT SALOHİYATI.....	14
Shermatov Sherzod Xotamovich RAQAMLI MARKETING STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI KORXONALAR RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH MEXANIZMLARI	20
Amonov Mirzohid Tuymuratovich, Xodjajev Anvar Rasulovich TIJORAT BANKLARINING BYUDJET MABLAG’LARI HISOBIGA MOLİYALASHTIRILADIGAN LOYIHALARDAGI ISHTIROKINI KUCHAYTIRISH MEXANIZMLARI	26
Maxmudov Rahimjon Hamid o’g’li KORPORATIV BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING STRATEGIK YO’NALISHLARI.....	33
Shakirova Gulbaxor Sharipdjanovna YASHIL IQTISODIYOTGA O’TISHDA XORIJIY TAJRIBALAR TAHLILI VA UNI O’ZBEKISTON SHAROITIDA QO’LLASH IMKONIYATLARI	38
Ne’matova Mavsuma, Xolmamatov Diyorbek ВЛИЯНИЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННУЮ АКТИВНОСТЬ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	43
Буранова Лола Вахобовна ФИНТЕХ-ЭКОСИСТЕМА КАК ФАКТОР ИНКЛЮЗИВНОГО И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА: СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ ТРАНСФОРМАЦИИ	54
Эшмуротов Дониёр Ихтиёр угли ZAMONAVIY MARKETING KONSEPSIYALARI ASOSIDA XIZMATLAR RAQOBATBARDOSHLIGINING USLUBIY JIHATLARI.....	60
Ostonaqulova Gulsaraxon Matyoqub qizi, Fayzullayeva Zamira Alijonovna XIZMAT KO’RSATISH KORXONALARINING IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA’MINLASHDA SERVIS XAVFSIZLIGI INDEKSI: SAMARQAND VILOYATI MISOLIDA	64
Shodmanova Zubayda Ubaydullayevna QURILISH FAOLIYATI SOHALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING ILG’OR XORIJIY TAJRIBALARI	
Xusanov Kamoliddin Xolmamat o’g’li INSON KAPITALI VA KADRLAR SALOHİYATINI BOSHQARISHNING NAZARIY KONSEPSIYALARI	73
Abdullo Sohobov O’ZBEKISTONDA URBANIZATSIYA JARAYONLARI JADALLASHUVI VA UNING HUDUDIY XUSUSIYATLARI	84
Mamanazarov Oybek Shomurodovich KORXONALAR MOLİYAVIY HOLATINI MOLİYAVIY HISOBOTNING XALQARO STANDARTLARI (MHXS) ASOSIDA BAHOLASHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI	91
Xamidov Javoxir Shavkat o’g’li BIZNES JARAYONLARINI MONITORING QILISH TIZIMINING HOZIRGI HOLATI TAHLILI.....	95
Dadajonova Madina Ravshan qizi O’ZBEKISTON VA XORIJIY MAMLAKATLARDA BENEFITSIAR MULKDOR KONSEPSIYASINI QO’LLASHNING DOLZARB MASALALARI	100
Ochilov Farhod Malikovich O’ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOTGA O’TISHNING MAKROIQTISODIY SAMARADORLIGINI BAHOLASH (GDP, BANDLIK VA INVESTITSIYALAR KESIMIDA).....	106
Hayitov Jamshid Xolboyevich	

INVESTITSION JOZIBADORLIKKA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR TAHLILI.....	111
Mamatqulova Hafiza Bahodir qizi IPOTEKA BOZORI MUAMMOLARINING EMPERIK TAHLILI VA ULARNI BARTARAF ETISH STRATEGIYALARI.....	118
Olokulova Feruza Mansurovna, Safarova Dilrabo Baxriddin qizi MILLIY IQTISODIYOT RAQOBATIDA NAZARIY VA AMALIY QARASHLAR.....	122
Karimova Iroda Abdusattarovna KORPORATIV BANK XIZMATLARIGA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR HAMDA ZAMONAVIY BIZNES MODELLARNI JORIY ETISHNING STRATEGIK YO'NALISHLARI.....	128
Qurbonov Abror Abdullayevich GREEN ECONOMY DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN AND INDONESIA: A COMPARATIVE STUDY.....	133
Ibrokhimova Iroda Ikromjon Kizi. Askolani. Javliyev Nuriddin Bektemir o'g'li AHOLI BANDLIGINI TA'MINLASHDA REKRUTING AGENTLIKLARINING O'RNI.....	142
Sherkulova Nodirabegim Baxordin qizi ФАКТОРЫ ТЕКУЧЕСТИ КАДРОВ И МЕХАНИЗМЫ УДЕРЖАНИЯ ПЕРСОНАЛА В СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ УЗБЕКИСТАНА.....	148
Джураева Гузаль Шавкатовна BUDJET DAROMADLARI TARKIBIDAGI SOLIQLARNING ULUSHINI BOSHQARISH.....	156
Abduraxmonova Gulmira Sobir qizi RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA AVTOSERVIS SHOHOVCHALARINI BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	161
Marqayev Xurshid Aliqulovich THE ECONOMIC NATURE OF HUMAN CAPITAL AND ITS RECOGNITION IN ACCOUNTING AS AN OBJECT OF ECONOMIC ANALYSIS.....	165
Zafar Qodirov Abdivaxobovich O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA JARAYONLARINING SAMARADORLIGINI BAHOLASH.....	170
Ibragimov G'ayrat Ablaqulovich. Tursunov Ozod Matlubovich Shukurova Nilufar Qahramonova IMPROVING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE SERVICES IN THE DIGITAL ECONOMY.....	175
Mirzaev Kulmamat Djanzakovich NODAVLAT NOTIJORAT TASHKILOTLARI MOLIYAVIY BARQARORLIGINI BAHOLASHDA INTEGRAL KO'RSATKICHLAR TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	179
Aliyev Arslon Salom o'g'li A STUDY ON THE COLLABORATIVE MECHANISM OF DIGITAL ARCHIVES GOVERNANCE AND TALENT GOVERNANCE: AN ANALYSIS BASED ON JOB COMPETENCY, PERFORMANCE EVALUATION, AND ORGANIZATIONAL EFFECTIVENESS.....	184
Wang Biao USTAMA ISHLAB CHIQUARISH XARAJATLARINING MAZMUNI VA UNI XALQARO STANDARTLARGA MUVOFIQ TAKOMILLASHTIRISH.....	190
Tashnazarova Dilfuza Samiddinovna INTEGRATSIYA SAMARADORLIGINI O'LCHASHNING METODOLOGIK MODELI VA INDIKATORLAR TIZIMI.....	195
Aliqulov Abbas Baxtiyor o'g'li XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA XIZMATLAR SIFATINI TAKOMILLASHTIRISH.....	202
Xudoyorov Lochinbek Bahromovich	

MOLIYAVIY HISOBOTLAR AUDITINI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI.....	207
Elomonov Dadaxon Ozodullayevich	
TO'QIMACHILIK SANOATI KORXONALARIDA IQTISODIY RESURLARDAN SAMARALI FOYDALANISH YO'LLARI	213
L.S. Azimova	
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF IFRS AND FINANCIAL REPORTING	218
Tojiboyev Abdullajon Kamoliddin o'g'li	
PAXTA-TO'QIMACHILIK SANOATIDA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIKNING HUQUQIY ASOSLARI	223
Abdullayev Hamidulla Abdug'ani o'g'li	
TURIZM KORXONALARIDA XIZMATLAR SIFATINI OSHIRISH ORQALI RAQOBATBARDOSHLIKNI KUCHAYTIRISHNING ZAMONAVIY BOSHQARUV MEXANIZMLARI	227
Ergasheva Zarifa Baxtiyarovna	
CHO'L-YAYLOV CHORVACHILIGI MAJMUASI RIVOJLANTIRISH	232
Nurmanov Sherzod Xujayarovich	
KREDITORLAR REYTINGINI MASHINAVIY O'QITISHGA ASOSLANGAN BASHORATLASH ALGORITMLARI	237
Beknazarov Ulug'bek Zafar o'g'li	
MIKROIQTISODIYOTDA ISTE'MOLCHILAR XULQ-ATVORI VA TALAB SHAKLLANISHI OMILLARI	242
Raximov Azizbek Saliyevich	
OLIY TA'LIMNI MOLIYALASHTIRISHNING ILG'OR XORIJIY TAJRIBASI: AQSH MISOLIDA.....	246
Kurbanov Baxodir Negmatullayevich	
O'ZBEKISTON TURIZM INDUSTRIYASINI BOSHQARISHDA INNOVATSION YONDASHUVLARNI JORIY ETISH USULLARI	250
Ashurova Shaxnoza Almasovna	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA OMMAVIY AXBOROT VOSITALARI KORXONALARINING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI TA'MINLASHNING NAZARIY ASOSLARI.....	257
Sharipova Shahlo Istamovna	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA XIZMATLAR SIFATINI TAKOMILLASHTIRISH.....	262
Xudoyorov Lochinbek Bahromovich	
XIZMATLAR SOHASIDA MIJOZ QONIQISHINI OSHIRISH MEXANIZMLARI: QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI MISOLIDA	278
Aqsungul Usenova Tenel qizi, Qoraqalpoq davlat universiteti	
Dawletmuratov Adilbay Mirzaboyevich	
O'ZBEKISTONDA QANDOLAT MAHSULOTLARI BOZORINING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI.....	283
Azlarova Munira Muhammad-Amin qizi	
TA'LIM XIZMATLARI BOZORINI SHAKLLANTIRISH, RIVOJLANTIRISH VA KO'RSATKICHLARINI O'RGANISH.....	289
Bozorova Madina Raxmat qizi	
IMPROVING SERVICE QUALITY MONITORING IN SERVICE ENTERPRISES BASED ON DIGITAL TECHNOLOGIES	294
Xudoyorov Lochinbek Bahromovich	
KREDITLASH MEXANIZMINING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI VA UNING TARIXIY RIVOJLANISH BOSQICHLARI	299
Ortiqov Husan Usmonaliyevich	

O'ZBEKISTONDA QIMMATLI QOG'OZLAR BOZORI MUAMMOLARI VA RIVOJLANISH YO'NALISHLARI	304
Abdusalomov Ozodbek Baxtiyor o'g'li	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARINING IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA SERVIS XAVFSIZLIGI INDEKSI: SAMARQAND VILOYATI MISOLIDA	311
Shodmanova Zubayda Ubaydullayevna	
O'ZBEKISTONDA EKSPORTNI OSHIRISHDA AKT RIVOJLANISHINING O'RNI.....	315
Sadriddinov Ulug'bek Jaloliddin o'g'li	
QURILISH FAOLIYATI SOHALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING ILG'OR XORIJIY TAJRIBALARI.....	322
Xusanov Kamoliddin Xolmamat o'g'li	
INSON KAPITALI VA KADRLAR SALOHIYATINI BOSHQARISHNING NAZARIY KONSEPSIYALARI	326
Abdullo Sohibov	
SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA TIJORAT BANKLARIDA RISK-MENEJMENT SAMARADORLIGINI OSHIRISH	331
Davronov Sanjar Ziyotovich	
SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA BOSHQARUV QARORLARINI QABUL QILISH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	336
Ashrapova Noilaxon Niyazxanovna	
ISHLAB CHIQRISH KORXONALARINI BOSHQARISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING XORIJIY TAJRIBASI TAHLILI VA UNGA ILMIY YONDASHUVLAR.....	340
Ochilov Baxtiyor Muminjonovich	
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF IFRS AND FINANCIAL REPORTING.....	346
Tojiboyev Abdullajon Kamoliddin ugli	
SIRKULYAR IQTISODIYOTGA O'TISH: MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR.....	351
Astanakulov Olim Tashtemirovich	
Muxammad Id Balbaa (Muhammad Eid Balbaa)	
Habibe Elif Kutlugun (Habibe Elif Kutlugun)	
GLOBAL IQLIM O'ZGARISHI FONIDA EKOLOGIK SIYOSAT VA BARQAROR RIVOJLANISH STRATEGIYALARI.....	357
Xamzayev Abdushukur Xudoyqulovich	
INTERNATIONAL MARKETING STRATEGIES FOR UZBEKISTAN'S TEXTILE INDUSTRY: CHALLENGES, OPPORTUNITIES, AND ECONOMETRIC EVIDENCE.....	362
Aziz Kurbanovich Abdullaev	
Sarvarbek Allayev Erkin ugli	
Shavkat Asrolovich Ruziev	
DIRECTIONS FOR TOURISM DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN BASED ON DIGITAL TECHNOLOGIES	369
Mirzaev Kulmamat Djanzakovich	
TEMIR YO'L TRANSPORTIDA SOLIQQA TORTISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI TAHLILI ("O'ZBEKISTON TEMIR YO'LLARI" AJ MISOLIDA).....	373
Barotov Baxtiyor Vaxobovich	
CHIQUINDILARNI QAYTA ISHLASHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI VA BARQAROR RIVOJLANISHDAGI O'RNI	377
Muxitdinova Kamola Alisherovna	
TRANSPORT LOGISTIKASIDA TAVAKKALCHILIKLARNI SUG'URTALASH: O'ZBEKISTON VA AQSH TAJRIBASI ASOSIDA TAQQOSIY TAHLIL.....	381
Jabborov Islom Xusan o'g'li	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARINING IQTISODIY SALOHIYATINI BARQAROR BOSHQARISH.....	385
Xayrullayev Shaxram Yunus o'g'li	

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA SERVIS KORXONALARIDA XIZMATLAR SIFATI BOSHQARUVINING ZAMONAVIY MODELLARI	392
Xudoyorov Lochinbek Bahromovich	
BIZNES JARAYONLARI MONITORINGI SAMARADORLIGINI BAHOLASH MEZONLARI VA KO'RSATKICHLARI.....	398
Dadajonova Madina Ravshan qizi	
SIRKULAR IQTISODIYOT KONSEPSIYASINI AMALGA OSHIRISHNI BAHOLASH KO'RSATKICHLARINI (INDIKATORLARINI) SHAKLLANTIRISH.....	403
Sharifxo'jayeva Xonzodaxon A'lo qizi	
TURIZM QISHLOQLARINI SHAKLLANTIRISH MEZONLARI VA INDIKATORLARI TIZIMI	408
Xudaynazarova Dilorom	
NODAVLAT OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA MOLIYAVIY BOSHQARUV VA BOSHQARUV HISOB TIZIMINING AMALIYOTI: MUAMMOLAR VA TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	416
Xojiboyev Muxiddin Shodimuxamedovich	
DAVLAT XARIDLARI JARAYONIDA XAVFLARNI IDENTIFIKATSIYA QILISH, TASNIFLASH VA RISKKA ASOSLANGAN ICHKI AUDITNI TAKOMILLASHTIRISH	421
Meliboyev Askar Eshmuratovich	
DEVELOPING GARMENT MANUFACTURING STRATEGY IN THE CONTEXT OF DIGITAL TRANSFORMATION	426
Mahbuba Rahmonova	
Feruza Mansurovna Ollokulova	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI QISHLOQ XO'JALIGIDA INVESTITSIYA SIYOSATINING IQTISODIY AHAMIYATI.....	430
Bakhit Mambetnazarov	
Atabek Tureev	
SOLIQ TUSHUMLARI VA MAJBURIY AJRATMALARNING DAVLAT MOLIYASIDAGI O'RNI: 2020-2025 YILLAR TAHLILI VA ISTIQBOLI.....	434
Olimov Shukurulla Dilshodjon o'g'li	
ФАКТОРЫ ТЕКУЧЕСТИ КАДРОВ И МЕХАНИЗМЫ УДЕРЖАНИЯ ПЕРСОНАЛА В СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ УЗБЕКИСТАНА	439
Джураева Гузаль Шавкатовна	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA KICHIK KORXONALAR IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	447
Mamirov Zamir Uzoq o'g'li	
XORIJYIY TO'G'RIDAN-TO'G'RI INVESTITSIYALARNI JALB ETISHDA O'ZBEKISTON TAJRIBASI: MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR.....	453
Xatamov Nurbek Ochildiyevich	
DAVLAT BYUDJETI XARAJATLARI HISOB VA TAHLILINING AMALDAGI TIZIMI	458
Ostonokulov Azamat Abdurkarimovich	
Tursinbaev Gafur Jolmurzaevich	
MOLIYAVIY HISOBOTLAR AUDITINI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI.....	464
Elomonov Dadaxon Ozodullayevich	
СТРАХОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ СНИЖЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ ПОТЕРЬ ОТ НЕПРЕДВИДЕННЫХ РИСКОВ, ОКАЗЫВАЮЩИХ ВЛИЯНИЕ НА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ ПРИБЫЛЬ (ДОХОД).....	470
Азимжон Мелиев Муродулло угли	
A STUDY ON THE COLLABORATIVE MECHANISM OF DIGITAL ARCHIVES GOVERNANCE AND TALENT GOVERNANCE: AN ANALYSIS BASED ON JOB COMPETENCY, PERFORMANCE EVALUATION, AND ORGANIZATIONAL EFFECTIVENESS	475
Wang Biao	

SANOAT KORXONALARI INNOVATSION SALOHİYATINI BAHOLASH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH	481
Bahodirov Shohruh Bahodir o'g'li	
QIMMATLI QOG'OZLAR BOZORINI TARTIBGA SOLISHNING XALQARO TAJRIBASI.....	488
Mallabayev Jobir Baxtiyorovich	
ANALYSIS OF THE FINANCIAL AND ECONOMIC ACTIVITY REPORTS OF OOO SAM TRADING STROY	493
Usmonova Dilfuza Ilhomovna	
WAYS TO IMPROVE THE USE OF FOREIGN EXPERIENCE IN THE TRANSPORT AND LOGISTICS CLUSTER IN THE NEW UZBEKISTAN.....	500
Musayeva Shoirazimovna	
FOUNDATIONS FOR THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF TRANSPORT LOGISTICS IN UZBEKISTAN	507
Muradov Alisher Kurbanbaevich	
DAVLAT MULKINI BOSHQARISHNING INNOVATSION VA RAQAMLI MEXANIZMLARINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	513
Musurmonqulov Muhammad Ural o'g'li	
KORXONALARNING INVESTITSIYA FAOLIYATINI STRATEGIK BOSHQARISH: NAZARIYA VA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR INTEGRATSIYASI.....	521
No'monjonova Muazzam Mahbubjon qizi	
KORXONALARDA DEBITORLIK VA KREDITORLIK QARZLARNI BOSHQARISHNING INNOVATSION YONDASHUVLARI VA ULARNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	526
Mirzaev Ozod Furkatovich	
INVESTITSIYA LOYIHALARINI MOLİYALASHTIRISH MEXANIZMLARINI RIVOJLANTIRISH: GIDROENERGETIKA SEKTORI MISOLIDA.....	531
Xusanov Shaxbozbek Shuxratjon o'g'li	
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ В КРАУДФАНДИНГЕ: БЛОКЧЕЙН, ИИ И БУДУЩЕЕ ИНВЕСТИРОВАНИЯ	538
Хамидова Фарิดахон Абдулкарим кизи	
Каримова Азиза Аъзамиддин кизи	
BANK TIZIMIDA QO'LLANILADIGAN RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING TURLARI VA RIVOJLANISH BOSQICHLARI	545
Ollokulova Feruza Mansurovna	
Xursanova Shaxnoza Anvar qizi	
TA'LIM MUASSASALARIDA QO'SHIMCHA TA'LIM XIZMATLARINI BOSHQARISHNING NAZARIY YONDASHUVLARI	549
Safarova Kamola Shuxrat qizi	
QASHQADARYO VILOYAT MINTAQASINING IQTISODIY XAVFSIZLIK DARAJASI VA UNI BAHOLASH USLUBIYATI	553
Nurxonov Komiljon Tovkarayevich	
AYOLLARGA NISBATAN ZO'RAVONLIKNING IQTISODIY OQIBATLARI VA UNI KAMAYTIRISHNING BARQAROR RIVOJLANISHDAGI O'RNI.....	562
Feruza Bahodirxonovna Ibragimova	
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ И ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ТУРИЗМА В УЗБЕКИСТАНЕ: СТРУКТУРНЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ И НОВЫЕ ИСТОЧНИКИ РАЗВИТИЯ	567
Насиров Дилшод Фархадович	
Асадов Амальжон Мехрожевич	
Ахматов Алинур Дилшодович	

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ.....	572
Насиров Дилшод Фархадович Хамраева Севара Мамуржановна Бахтиярова Алтынгул Бахтияровна	
INVESTITSION JOZIBADORLIKKA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR TAHLILI	579
Mamatqulova Hafiza Bahodir qizi	
ЦИФРОВЫЕ ПЛАТФОРМЫ КАК НОВАЯ ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ БИЗНЕСА – ЭВОЛЮЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ИНСТИТУЦИИ	586
Рахмонов Хумоюн Рустамжон угли	
XORIJIIY BANKLARNING YANGI BOZORLARGA KIRISH STRATEGIYALARI VA ULARNING MILLIY BANK TIZIMLARIGA TA'SIRI ("IПОТЕКА-BANK" AKSIYADORLIK TIJORAT BANKI MISOLIDA)	598
Kadirov Vaxid Marimbayevich Rajabboyeva Asalxon Mahmud qizi	
OECD VA YEVRONA ITTIFOQI MAMLAKATLARIDA BILVOSITA SOLIQA TORTISH TIZIMLARINING QIYOSIY TAHLILI VA O'ZBEKISTONDA UNI TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI.....	605
Tuxliyev Bozor Karimovich Dusiyarov Sherzod Xolmuratovich	
JISMONIY TARBIYANING INSON SALOMATLIGINI MUSTAHKAMLASHDAGI ROLI.....	614
Abdilaxatov Zafar Abdigapirovich	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ТАМОЖНИ.....	621
Ли Ирина Валентиновна	
JAHON IQTISODIYOTIDA O'ZBEKISTONNI TUTGAN O'RNI VA UNI RIVOJLANTIRISH YO'LLARI	627
Boboqulov Sanjar Bahromqulovich	
OBODONLASHTIRISH XIZMATLARI IJTIMOIIY MEKANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH	633
Hayitov Jamshid Xolvoyevich Ibragimova Gulhayo Nuriddin qizi	
O'ZBEKISTON SUG'URTA BOZORI TAHLILI	638
Hamroyeva Sabina Ismoil qizi	
EXPLORATION OF TOURISM FLOW GENERATING IN SAMARKAND UNDER THE BACKGROUND OF DIGITAL ECONOMY	644
Jie YANG	
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА В УЗБЕКИСТАНЕ	651
Усманова Диляфруз Каршиевна	
YASHIL ISTE'MOL XULQ-ATVORINI SHAKLLANTIRISH OMILLARI VA STRATEGIK ISTIQBOLLARI	656
Ishmuratov Baxodir Xusanovich	
O'ZBEKISTONDA INFLYATSIYA VA FOIZ SIYOSATINING BANK KREDITLARIGA TA'SIRI.....	661
Ibragimova Saule Orinbaevna	
IJTIMOIIY HIMOYA TIZIMI SAMARADORLIGINI BAHOLASHDA IJTIMOIIY-IQTISODIY KO'RSATKICHLARNING ROLI: STATISTIK YONDASHUV	665
Qurbonboyev Abdulla Mansur o'g'li	
O'ZBEKISTONDA INFLYATSIYAGA QARSHI KURASH DASTURINI AMALGA OSHIRISH YO'NALISHLARI.....	671
Murtazayev Ulug'bek Abdusalom o'g'li	
XARAJATLAR HISOBINI YURUTISHNING ZAMONAVIY USULLARI TAHLILI	675
Xasanov Baxodir Akramovich Yo'lchiyev Oybek Ulug'bek o'g'li	

SUG'URTA KOMPANIYALARINING MOLIYAVIY RISKLARINI KOMPLEKS BAHOLASH METODOLOGIYASI	683
Baymuratova Gulirayxon Tursunbayevna	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA BARQAROR TURIZMNI RIVOJLANTIRISH	688
Ibragimov Husen Ismailovich	
KONSALTING XIZMATLARINING RIVOJLANISH EVOLYUTSIYASI VA RAQAMLI TRANSFORMATSIYASI	692
Ermamatova Shoxsanam Ermamat qizi	
GLOBAL BRANDING VS. LOCAL BRANDING: STRATEGIC TRADE-OFFS IN INTERNATIONAL MARKETING	698
Aziz Kurbanovich Abdullaev	
Mamasolieva Kamila	
Akhmedova Zaynabkhon Khayrullo qizi	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA INVESTITSIYA MUHITINI YAXSHILASH MEXANIZMLARI VA ULARNING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI	706
Xatamov Nurbek Ochildiyevich	
TIJORAT BANKLARINING SAMARADORLIGIGA TA'SIR QILUVCHI MAKRO VA MIKROIQTISODIY KO'RSATKICHLARNI EKONOMETRIK TAHLILI	711
Nabixo'jayeva Maxfuza Ulug'bekovna	
AGROKLASTERLARDA MAHSULOT (ISH, XIZMAT)LARNI SOTISH JARAYONLARI AUDITINING AMALIYOTI	717
Eshmuradov Ulug'bek Tashmuratovich	
SOG'LIQNI SAQLASH TIZIMINI MOLIYALASHTIRISHDA DASTURIY BYUDJETLASHTIRISHNI JORIY ETISHNING NAZARIY VA AMALIY ASOSLARI	723
Umidjon Abdullajonov	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОБЛЕМНЫМИ КРЕДИТАМИ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ	730
Избосаров Бобуржон Бахриддинович	
Ахмедова Улмасой Хусан кизи	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ БЕДНЫХ СЕМЕЙ К ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ	736
Ережепов Кууанышбай Жиенбай улы	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA SANOAT KORXONALARI RAQOBATBARDOSHLIGIGA TA'SIR ETUVCHI ICHKI VA TASHQI OMILLAR TASNIFI	741
Jalolov Abbosxon Ravshanxon o'g'li	
BYUDJET TASHKILOTLARIDA ASOSIY VOSITALAR HISOBINI MODERNIZATSIYA QILISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI	747
Ruziyev Shavkatjon Faxridinovich	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINI MOLIYAVIY TA'MINLASHNING XORIJIY TAJRIBASI	756
Aymurzaeva Gulnaz Puxarbaevna	
YER-SUV RESURSLARINI BOSHQARISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA SUN'IY INTELLEKTNI JORIY ETISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI	762
Rustamov Umidjon Xayitboyevich	

YER-SUV RESURSLARINI BOSHQARISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA SUN'IY INTELEKTNI JORIY ETISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI

Rustamov Umidjon Xayitboyevich
Namangan davlat texnika universiteti,
Iqtisodiyot kafedrasini assistenti
Email: umidjon4857@gmail.com
ORCID: 0009-0005-7727-7280

Annotatsiya. Mazkur maqolada yer va suv resurslarini boshqarish tizimida raqamli texnologiyalar hamda sun'iy intellektni joriy etishning iqtisodiy samaradorligi kompleks tarzda tahlil qilinadi. Tadqiqotda agrosurslardan foydalanish jarayonlarini raqamlashtirish, masofaviy monitoring, aqlli sug'orish tizimlari, geoinformatsion texnologiyalar va ma'lumotlar tahliliga asoslangan boshqaruv mexanizmlarining ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish, hosildorlikni oshirish hamda resurs tejamkorligini ta'minlashdagi roli yoritiladi. Shuningdek, suv taqsimotini optimallashtirish, yo'qotishlarni kamaytirish hamda qaror qabul qilish jarayonlarida sun'iy intellekt algoritmlaridan foydalanishning iqtisodiy natijalari ko'rsatkichlar asosida baholanadi. Tadqiqot natijalari raqamli transformatsiya qishloq xo'jaligida barqaror rivojlanish, ekologik muvozanat va rentabellikni oshirishga xizmat qilishini tasdiqlaydi. Maqola yer-suv resurslarini boshqarishda innovatsion yondashuvlarni joriy etish bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: yer-suv resurslari, raqamli texnologiyalar, sun'iy intellekt, agrotexnologiyalar, aqlli sug'orish tizimlari, geoinformatsion tizimlar (GIS), masofaviy monitoring, ma'lumotlar tahlili, resurs tejamkorligi, iqtisodiy samaradorlik, raqamli transformatsiya, barqaror rivojlanish, innovatsion boshqaruv.

Abstract. This article comprehensively analyzes the economic efficiency of introducing digital technologies and artificial intelligence into the land and water resources management system. The study highlights the role of digitalizing agricultural resource use processes, remote monitoring, smart irrigation systems, geoinformation technologies, and data-driven management mechanisms in reducing production costs, increasing productivity, and ensuring resource efficiency. The economic outcomes of optimizing water distribution, reducing losses, and applying artificial intelligence algorithms in decision-making processes are also evaluated based on key indicators. The findings confirm that digital transformation contributes to sustainable development, ecological balance, and increased profitability in agriculture. The article aims to develop practical recommendations for implementing innovative approaches to land and water resources management.

Keywords: land and water resources, digital technologies, artificial intelligence, agrotechnologies, smart irrigation systems, geographic information systems (GIS), remote monitoring, data analytics, resource efficiency, economic efficiency, digital transformation, sustainable development, innovative management.

Аннотация. В данной статье проводится всесторонний анализ экономической эффективности внедрения цифровых технологий и искусственного интеллекта в систему управления земельными и водными ресурсами. В исследовании раскрывается роль цифровизации процессов использования сельскохозяйственных ресурсов, дистанционного мониторинга, интеллектуальных систем орошения, геоинформационных технологий и механизмов управления на основе анализа данных в снижении производственных издержек, повышении производительности и обеспечении ресурсоэффективности. Также на основе показателей оцениваются экономические результаты оптимизации водораспределения, сокращения потерь и использования алгоритмов искусственного интеллекта в процессах принятия решений. Результаты исследования подтверждают, что цифровая трансформация способствует устойчивому развитию, экологическому балансу и повышению рентабельности в сельском хозяйстве. Цель статьи — разработка практических рекомендаций по внедрению инновационных подходов к управлению земельными и водными ресурсами.

Ключевые слова: земельные и водные ресурсы, цифровые технологии, искусственный интеллект, агротехнологии, интеллектуальные системы орошения, геоинформационные системы (ГИС), дистанционный мониторинг, анализ данных, ресурсоэффективность, экономическая эффективность, цифровая трансформация, устойчивое развитие, инновационное управление.

KIRISH

Bugungi kunda yer va suv resurslaridan oqilona foydalanish masalasi global miqyosda iqtisodiy xavfsizlik, oziq-ovqat barqarorligi hamda ekologik muvozanatni ta'minlashning asosiy omillaridan biri sifatida qaralmoqda. Shu bois yer-suv resurslarini boshqarishda raqamli texnologiyalar, geoinformatsion tizimlar, masofaviy monitoring, aqlli sug'orish tizimlari hamda sun'iy intellektga asoslangan prognozlash modellarini joriy etish dolzarb ilmiy va amaliy vazifaga aylanmoqda [1].

Raqamli boshqaruv vositalari, jumladan, sensorlar asosida namlikni o'lchash, real vaqt rejimida monitoring qilish va sun'iy intellekt algoritmlari orqali suv taqsimotini optimallashtirish ushbu yo'qotishlarni sezilarli darajada kamaytirish imkonini beradi. Natijada resurs tejamkorligi ortib, ishlab chiqarish samaradorligi hamda fermer xo'jaliklarining rentabelligi oshadi.

O'zbekiston sharoitida mazkur masala yanada muhim ahamiyat kasb etadi, chunki mamlakat qishloq xo'jaligi sug'orma dehqonchilik asosida rivojlanadi. Suv resurslarining cheklanganligi hamda transchegaraviy suv manbalariga bog'liqlik raqamli boshqaruvni joriy etishni strategik zaruratga aylantirmoqda. Shu nuqtai nazardan, agrar sohada raqamlashtirish jarayonlari davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida belgilangan.

Xususan, Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan qabul qilingan qator farmon va qarorlarda qishloq xo'jaligini modernizatsiya qilish, suv tejoychi texnologiyalarni keng joriy etish, aqlli qishloq xo'jaligi (Smart Agriculture) tizimlarini rivojlantirish hamda raqamli iqtisodiyotga o'tishni jadallashtirish vazifalari belgilangan. Shuningdek, suv tejoychi tomchilatib sug'orish, lazerli tekislash, sun'iy yo'ldosh ma'lumotlari asosida ekin maydonlarini tahlil qilish kabi texnologiyalarni joriy etish bo'yicha imtiyozlar va subsidiyalar ajratilmoqda [2].

Ilmiy nuqtai nazardan, raqamli texnologiyalar yer-suv resurslarini boshqarishning institutsional mexanizmlarini ham takomillashtiradi. Ya'ni, ma'lumotlar bazasining yagona platformada jamlanishi, ochiq axborot almashinuvi va avtomatlashtirilgan qaror qabul qilish tizimlari boshqaruvning shaffofligini oshiradi. Bu esa boshqaruv samaradorligini kuchaytirib, resurslarning adolatli taqsimlanishini ta'minlaydi. Sun'iy intellekt yordamida hosildorlik prognozi, suv sarfi modeli va iqlim xatarlarini oldindan baholash imkoniyatlari esa strategik rejalashtirish sifatini sezilarli yaxshilaydi [3].

Shunday qilib, yer-suv resurslarini boshqarishda raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektni joriy etish nafaqat texnologik yangilanish, balki iqtisodiy samaradorlikni oshirish, ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish, ekologik barqarorlikni ta'minlash hamda davlat siyosatini samarali amalga oshirishning muhim instrumenti hisoblanadi. Mazkur yo'nalish bo'yicha ilmiy tadqiqotlar olib borish va innovatsion yechimlarni amaliyotga keng tatbiq etish agrar sektorning raqobatbardoshligini oshirishda hal qiluvchi omil bo'lib xizmat qiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Yer va suv resurslarini samarali boshqarish masalasi iqtisodiy nazariyada resurslarning cheklanganligi va ulardan optimal foydalanish tamoyillari bilan chambarchas bog'liqdir. Zamonaviy ilmiy yondashuvlarga ko'ra, agrar ishlab chiqarish jarayonida yer va suv omillari ishlab chiqarish funksiyasining asosiy komponentlari sifatida qaraladi hamda ularning samaradorligi axborot aniqligi va boshqaruv sifati bilan belgilanadi. Shu bois raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektni joriy etish resurslardan foydalanishni optimallashtirishning nazariy jihatdan asoslangan innovatsion mexanizmi sifatida talqin qilinadi [4].

Xalqaro ilmiy adabiyotlarda suv resurslarini boshqarishning iqtisodiy samaradorligi masalasi ko'plab tadqiqotchilar tomonidan o'rganilgan. Jumladan, Mark Rosegrant suv taqsimotini modellashtirish bo'yicha ishlanmalarida axborot texnologiyalariga asoslangan prognozlash tizimlari suvdan foydalanish samaradorligini 15–25 foizgacha oshirishini ilmiy jihatdan asoslab bergan. Uning fikricha, real vaqt ma'lumotlariga asoslangan boshqaruv qishloq xo'jaligida iqtisodiy yo'qotishlarni kamaytirishning samarali usullaridan biridir [5].

Shuningdek, Ariel Dinar suv iqtisodiyoti nazariyasida resurslarni boshqarishda "raqamli monitoring va narx mexanizmlari integratsiyasi" konsepsiyasini ilgari surib, suv iste'molini nazorat qilishda raqamli hisoblagichlar va ma'lumotlar tahlili vositalari institutsional samaradorlikni oshirishini ta'kidlaydi. Bu yondashuv sun'iy intellekt yordamida suv sarfini prognozlash va taqsimlash imkonini berishi bilan ahamiyatlidir [6].

Bundan tashqari, Claudia Ringler agroekologik tizimlarda masofaviy zondlash (remote sensing) va geoinformatsion tizimlar (GIS) texnologiyalaridan foydalanish yer degradatsiyasi hamda suv tanqisligini oldindan aniqlashga xizmat qilishini ko'rsatadi. Uning tadqiqotlari yer-suv resurslari boshqaruvida sun'iy intellektga asoslangan qaror qabul qilish tizimlari ekologik barqarorlikni ta'minlashini ilmiy asoslaydi [7].

Mahalliy ilmiy maktab vakillari ham mazkur masalaga alohida e'tibor qaratgan. O'zbek Maxkamov, Yaxshiyev S., Yusupov N., Ahmedov S., Axmatov A. kabi olimlar agrar iqtisodiyotda resurs tejamkor texnologiyalarni joriy etish ishlab chiqarish tannarxini kamaytirish va hosildorlikni oshirishga xizmat qilishini ta'kidlaydilar. Xususan, mahalliy tadqiqotlarda suv tejoychi sug'orish, innovatsion agrotexnologiyalar hamda raqamli boshqaruvni

integratsiyalash orqali suv sarfini sezilarli qisqartirish, fermer xo'jaliklarining daromadligini oshirish mumkinligi nazariy va empirik jihatdan asoslab berilgan. Ularning qarashlarida yer va suv resurslarini boshqarishda axborot tizimlari iqtisodiy samaradorlikning muhim drayveri sifatida baholanadi [8].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Nazariy jihatdan, raqamli texnologiyalarni qo'llash aniq dehqonchilik konsepsiyasiga tayangan holda shakllanadi. Ushbu konsepsiyaga ko'ra, har bir maydonning tuproq namligi, ozuqa moddasi va suv ehtiyoji alohida aniqlanadi hamda resurslar differensial ravishda taqsimlanadi. Sun'iy intellekt esa katta hajmdagi ma'lumotlarni qayta ishlash orqali eng maqbul boshqaruv variantini tanlash imkonini beradi. Bu jarayon ishlab chiqarish funksiyasida "resurs birligiga maksimal mahsulot" tamoyilini ta'minlaydi.

Shunday qilib, xorijiy va mahalliy olimlarning nazariy qarashlari yer-suv resurslarini boshqarishda raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektdan foydalanish iqtisodiy samaradorlikni oshirish, xarajatlarni qisqartirish hamda ekologik barqarorlikni ta'minlashning ilmiy asoslangan yo'li ekanligini tasdiqlaydi. Mazkur nazariy yondashuvlar keyingi bo'limlarda amaliy ko'rsatkichlar va iqtisodiy tahlillar bilan boyitiladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Yer-suv resurslarini boshqarishda raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektdan foydalanishning iqtisodiy samaradorligini baholash jarayonida asosiy e'tibor resurs tejamkorligi, ishlab chiqarish tannarxi, hosildorlik, rentabellik darajasi hamda suvdan foydalanish koeffitsiyentlariga qaratildi. Zamonaviy ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, agrojarayonlarni avtomatlashtirish va ma'lumotlarga asoslangan boshqaruv tizimlarini joriy etish natijasida resurslar sarfi kamayib, ishlab chiqarish samaradorligi sezilarli darajada oshadi. Bu esa agrar sektorda iqtisodiy barqarorlikni ta'minlovchi muhim omil hisoblanadi [9].

Jahon tajribasi mazkur yo'nalishda muhim empirik dalillarni taqdim etadi. Xususan, AQSHda aniqlashtirilgan dehqonchilik (precision agriculture) texnologiyalaridan foydalanish natijasida suv iste'moli o'rtacha 20–25 foizga kamaygani, hosildorlik esa 10–15 foizga oshgani qayd etilgan. Datchiklar, dronlar va sun'iy intellektga asoslangan tahlil tizimlari orqali sug'orish va o'g'itlash jarayonlarining optimallashtirilishi fermer xo'jaliklarining xarajatlarini kamaytirib, sof foydani ko'paytirgan.

Shuningdek, Isroil tajribasi suv tanqisligi sharoitida aqlli sug'orish tizimlarining samaradorligini yaqqol namoyon etadi. Tomchilatib sug'orish va raqamli monitoring asosida suv sarfi 35–40 foizgacha qisqartirilgan bo'lib, bir gektardan olinadigan hosil hajmi 25–30 foizga oshgan. Bu esa yuqori qo'shimcha qiymat yaratish va eksport salohiyatini kuchaytirishga xizmat qilgan.

Bundan tashqari, Niderlandiyada sun'iy intellektga asoslangan issiqxona va suv boshqaruvi tizimlari ishlab chiqarish samaradorligini oshirib, energiya va suv xarajatlarini 20 foizdan ortiq kamaytirishga erishilgan. Mazkur mamlakat tajribasi ko'rsatadiki, ma'lumotlar tahliliga asoslangan boshqaruv yuqori rentabelli agrar modelni shakllantirish imkonini beradi [10].

Mazkur mamlakatlar tajribasini iqtisodiy ko'rsatkichlar asosida taqqoslash quyidagi 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval
Raqamli va sun'iy intellektga asoslangan yer-suv boshqaruvi tizimlarining iqtisodiy samaradorlik ko'rsatkichlari¹

Mamlakat	Texnologiya turi	Suv tejalishi (%)	Hosildorlik o'sishi (%)	Xarajat kamayishi (%)	Rentabellik o'sishi (%)
AQSh	Precision agriculture, sensorlar, AI	20–25	10–15	12–18	15–20
Isroil	Tomchilatib sug'orish, aqlli monitoring	35–40	25–30	20–25	25–35
Niderlandiya	AI boshqaruqli issiqxonalar, GIS	18–22	12–17	15–20	18–24

1-jadval ma'lumotlari xalqaro ilmiy tadqiqotlar va agrotexnologik amaliyot natijalari asosida umumlashtirilgan bo'lib, raqamli boshqaruv tizimlari resurs tejamkorligi hamda iqtisodiy samaradorlikni sezilarli darajada oshirishini ko'rsatadi.

1 Muallif ishlanmasi

Natijalar shuni tasdiqlaydiki, raqamli transformatsiya jarayoni yer-suv resurslarini boshqarishda ishlab chiqarish samaradorligini kompleks ravishda yaxshilaydi. Suv yo'qotishlarining kamayishi bevosita tannarxning pasayishiga olib keladi, bu esa foyda marjasining kengayishiga xizmat qiladi. Sun'iy intellekt asosidagi prognozlash tizimlari esa agroxatarlarni kamaytirib, investitsiya xavfsizligini oshiradi. Iqtisodiy nuqtai nazardan, bunday tizimlarning joriy etilishi o'rta muddatda kapital qo'yilmalarni qoplashga, uzoq muddatda esa yuqori qo'shimcha qiymat yaratishga imkon beradi.

Shunday qilib, muhokama va natijalar yer-suv resurslarini boshqarishda raqamli texnologiyalar hamda sun'iy intellektni joriy etish agrar ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, resurs tejamkorligini ta'minlash va barqaror iqtisodiy o'sishga erishishning ilmiy asoslangan hamda iqtisodiy jihatdan maqsadga muvofiq yo'nalish ekanligini ko'rsatadi. Mazkur yondashuvlarni kelgusida milliy sharoitga moslashtirgan holda tatbiq etish yuqori natijalar berishi kutiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Mazkur tadqiqotda yer-suv resurslarini boshqarishda raqamli texnologiyalar hamda sun'iy intellektni joriy etishning iqtisodiy samaradorligi nazariy, institutsional va amaliy jihatdan kompleks tahlil qilindi. Avvalo, yer va suv resurslarining cheklanganligi, iqlim o'zgarishi hamda sug'oriladigan dehqonchilikka yuqori darajada bog'liqlik sharoitida an'anaviy boshqaruv usullarini zamonaviy yondashuvlar bilan boyitish zarurligi asoslab berildi.

Raqamli transformatsiya jarayonlari, xususan, geoinformatsion tizimlar, masofaviy monitoring, aqlli sug'orish tizimlari va sun'iy intellektga asoslangan prognozlash modellarini joriy etish resurslardan foydalanish samaradorligini oshirishning muhim omili ekanligi ilmiy dalillar bilan tasdiqlandi. Nazariy jihatdan, mahalliy va xorijiy olimlarning qarashlari yer-suv resurslarini boshqarishda axborotga asoslangan qaror qabul qilish tizimlari ishlab chiqarish tannarxini pasaytirish, hosildorlikni oshirish hamda resurs tejamkorligini ta'minlashga xizmat qilishini ko'rsatdi.

Raqamli texnologiyalar "aniq dehqonchilik" tamoyillarini amalga oshirish orqali har bir maydonning real ehtiyojiga mos ravishda resurslarni taqsimlash imkonini beradi, bu esa iqtisodiy samaradorlikni sezilarli darajada oshiradi. Amaliy natijalar esa AQSH, Isroil va Niderlandiya tajribalarida suv sarfining 20–40 foizgacha qisqarishi, hosildorlikning 10–30 foizga oshishi hamda rentabellik darajasining sezilarli ko'tarilganini ko'rsatdi. Bu ko'rsatkichlar raqamli boshqaruv tizimlarining iqtisodiy jihatdan samarali ekanini va investitsiyalarning nisbatan qisqa muddatda o'zini qoplash imkoniyatiga ega ekanini tasdiqlaydi.

Umuman olganda, yer-suv resurslarini boshqarishda raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektni keng joriy etish agrar tarmoqning barqaror rivojlanishini ta'minlash, resurslardan oqilona foydalanish, ekologik muvozanatni saqlash hamda ishlab chiqarish samaradorligini oshirishning strategik yo'nalishi hisoblanadi. Mazkur yondashuvlarni milliy sharoitga moslashtirish va bosqichma-bosqich tatbiq etish kelgusida agrar iqtisodiyotning raqobatbardoshligini yanada mustahkamlashga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Axmatov, A. Geotahliliy yondashuv asosida dehqon xo'jaliklarining yer bilan ta'minlanganligini baholash // *Green Economy and Development*. – 3(11). – B. 50–65.
2. O'zbekiston Respublikasi qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi LexUZ.
3. Ahmedov, S. Organik qishloq xo'jaligi: O'zbekiston agrar siyosatining ustuvor yo'nalishi va Jahon savdo tashkilotiga integratsiya masalalari // *Green Economy and Development*. – 3(11). – B. 345–355.
4. Yusupov, N. Qishloq xo'jaligi korxonalarini monitoringida raqamli texnologiyalardan foydalanishda xorij tajribasi // *Green Economy and Development*. – 3(8). – B. 665–669.
5. Józefowicz, I., Michniewicz-Ankiersztajn, H. (2023). Digital tools for water resource management as a part of a green economy in rural areas // *Sustainability*. – 15(6). – B. 56–61.
6. Xu, J., Yang, B., Yuan, C. (2024). Enhancing natural resource efficiency through digital government: Evidence from the utilization of energy, water, and land resources // *Resources Policy*. – 94. – B. 25–33.
7. Shmatkovska, T., Dziemulych, M., Vavdiuk, N., Kutsai, N., Polishchuk, V. (2021). Economic efficiency of land resource management by agricultural producers in the system of their non-current assets analysis: A case study of the agricultural sector of Ukraine. – B. 73–79.
8. Yaxshiyev, S. Raqamli iqtisodiyot sharoitida qishloq xo'jaligi korxonalarining yuqori sifatli rivojlanishini ta'minlash // *Green Economy and Development*. – 3(10). – B. 15–25.
9. Maxkamov, I. (2024). Suv resurslaridan foydalanishda zamonaviy texnologiyalarni joriy qilish – davr talabi // *Yashil Iqtisodiyot va Taraqqiyot*. – 1(2). – B. 99–108.

10. World Bank. Rasmiy ma'lumotlar portali.
11. Fu, X. (2023). An empirical assessment of the impact of digital economy and environmental regulation on regional water resources efficiency in the context of COP26 // *Environmental Science and Pollution Research*. – 30(11). – B. 30933–30947.
12. Ibrohimov, B., Sayfiddinov, S. (2024). Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ko'paytirishning asosiy yo'llari.
13. Ibrohimov, B., Tursunov, A. (2024). O'zbekiston Respublikasining agrar siyosati va uni takomillashtirish yo'llari.
14. Baxtiyor o'g'li, I. B. (2023). Forms of ownership and entrepreneurship in agriculture in Uzbekistan // *Miasto Przyszłości*. – 42. – B. 284–291.
15. Ibrahimovich, R. B., Ugli, I. B. B., Ugli, I. B. B. (2023). Innovative reforms in agriculture development // *The American Journal of Management and Economics Innovations*. – 5(03). – B. 9–13.
16. Rahimov, B. I., Yoldashev, B. S., Ibrahimov, B. B. (2023). The need to organize a cluster in the agricultural network // *International Journal of Management and Economics Fundamental*. – 3(02). – B. 9–19.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 4 (2)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>